

МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО НА ОСНОВЕ ЭТАПНОГО ОБУЧЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 5-7 КЛАССОВ)

Хамидова Дилдора Мухиддин кызы

Навоийский государственный университет

«Изобразительное искусство и инженерная графика»

Студент 2-й группы «Э»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15779128>

Аннотация: В статье анализируются методические подходы к преподаванию изобразительного искусства в 5-7 классах на основе принципов поэтапного обучения. С учетом возрастных особенностей учащихся предлагаются инновационные методы развития их творческих способностей, формирования воображения и наблюдательности, повышения изобразительной грамотности в образовательном процессе. В статье дается подробный анализ научной литературы, практические рекомендации и методы, которые могут быть использованы на уроках.

Ключевые слова: изобразительное искусство, поэтапное обучение, методика, инновации, 5-7 классы, творческие способности, изобразительная грамотность, образовательный процесс.

В нашей стране реформирование сферы образования, пересмотр методики преподавания предметов, воспитание креативного и самостоятельно мыслящего поколения стали сегодня одним из приоритетов государственной политики. Внедрение новых, эффективных педагогических подходов на всех этапах обучения является современным требованием.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подчеркнул в отношении образования: «В строительстве нового Узбекистана образование, мировоззрение и потенциал нашей молодежи являются нашей главной опорой. Обеспечение их современными знаниями — наша важнейшая задача»¹.

Сегодня изобразительное искусство стало одним из предметов, который в значительной степени игнорируется и недооценивается в системе школьного образования. Согласно анализу, проведенному Министерством народного образования в 2021 году, во многих общеобразовательных школах отсутствуют специальные кабинеты, наглядные пособия и квалифицированные специалисты для занятий изобразительным искусством. Такая ситуация негативно влияет на

¹ Prezidentning 2021 yil 23 dekabrdagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi

процесс формирования воображения, образного мышления и эстетического вкуса у учащихся.

В то же время «Стратегия развития нового Узбекистана» на 2022-2026 годы ставит в качестве приоритетной задачи совершенствование содержания образования, внедрение новых методик и информационных технологий, усиление творческого потенциала детей.

В этой стратегии подчеркивается, что «Раннее выявление и развитие способностей каждого ребенка в образовательном процессе, ориентация на творчество являются основными целями образования в новом Узбекистане»².

5-7 классы являются важнейшим периодом в формировании личности ученика, на этом этапе у него сильно развиты мировоззрение, аналитические способности и эмоциональное восприятие. Поэтому требуется именно использование поэтапной методики - четкое определение своих целей и задач на каждом занятии, системная организация учебного процесса.

Благодаря активному внедрению учебников нового поколения и создаваемых в Узбекистане мультимедийных приложений появляется возможность обучения изобразительному искусству на активной, интерактивной и творческой основе. Однако в этом процессе существуют такие проблемы, как отсутствие методического подхода, необходимость повышения квалификации учителей, нехватка наглядных средств обучения.

С этой точки зрения повышение качества изобразительного искусства в 5-7 классах на основе поэтапного обучения является актуальным вопросом не только в теоретическом, но и в практическом плане.

Научная значимость данного исследования проявляется, прежде всего, в теоретико-методическом обосновании принципа поэтапности обучения изобразительному искусству. Как известно, каждый учебный предмет, особенно творческие предметы, нуждается в определенных стратегиях и подходах, сформированных с учетом возрастных и психологических особенностей ребенка. В данном исследовании научно рекомендуется такая модель – то есть методы бережного, постепенного и целенаправленного обучения предмету в 5-7 классах.

Согласно предложенной нами в данном исследовании модели:

²“Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”, 1-yo‘nalish, 2022 yil)

- формирует у ученика эстетическое восприятие, образное мышление, визуальный анализ, умение находить творческие решения;
- четко определяет цели, задачи, содержание и методы для каждого класса, что обеспечивает системность образовательного процесса;
- представляет научно-методические основы в сочетании с национальными традициями, современными образовательными технологиями и психологией.

Практическая значимость исследования проявляется в следующих аспектах:

- служит методическим руководством для учителей. На основе результатов данного исследования учителя школ могут определить, какие темы преподавать на каждом уроке и как добиться эффективности проведения наглядно-практической деятельности;

- является основой для обновления учебников и пособий. В настоящее время современные учебники по изобразительному искусству зачастую имеют общее содержание и не обеспечивают возрастной подход, постепенность и широкие возможности для творческой деятельности. На основе данного исследования можно четко обозначить теоретические и практические направления в формировании учебников нового поколения;

- Адаптация к самостоятельному обучению и STEAM-подходу. Установление межпредметной интеграции путем соединения изобразительного искусства с другими предметами (например, историей, естествознанием, литературой, математикой), что готовит учащихся к междисциплинарному мышлению;

- Явление базы для курсов переподготовки педагогических кадров. По результатам исследования можно повысить эффективность практического обучения путем организации специальных обучающих курсов и семинаров;

- Формирование у учащихся отношения к национальным и общечеловеческим ценностям. Через изобразительное искусство у учащихся прививается уважение к народному искусству, любовь к национальному орнаменту и традиционной эстетике.

С этой точки зрения данное исследование является не только теоретически новаторским, но и методологической основой, служащей для совершенствования образовательного процесса на практике. Это делает его чрезвычайно важным и актуальным исследованием для отрасли науки.

Общие понятия о модели поэтапного обучения мы представим в следующем виде.

Поэтапное обучение предполагает целенаправленную организацию образовательного процесса с учетом возраста, уровня знаний и способностей учащихся. Такой подход особенно эффективен в творческих предметах, в том числе в изобразительном искусстве.

В нашей модели 5-7 классы делятся на три этапа:

- I этап (5 класс) – Формирование знаний и умений (изобразительные основы, простые формы, цвета и т. д.);
- II этап (6 класс) – Мышление и техника (структура, свет и тень, перспектива, реалистичное изображение и т. д.);
- III этап (7 класс) – Творческое мышление и самостоятельное творчество (композиция, идейная нагрузка, национальные и современные стили).

В плане методов использования современных технологий и образовательных инструментов можно выделить:

- демонстрация изображений с помощью интерактивных досок и мультимедийных презентаций;
- 3D-визуализация и анимация;
- работа на таких платформах, как «Google Arts & Culture», «Pinterest», «Sketchbook»;
- участие в онлайн-портфолио и конкурсах рисунков.

Интеграционно-образовательные аспекты проявляются в следующем.

Изобразительное искусство взаимосвязано с другими дисциплинами и усиливает творческое мышление:

- с историей – через изображения национальной архитектуры и исторических деятелей;
- с литературой – рисование по мотивам поэзии и рассказов;
- с естествознанием – через изображения пейзажей, цветов и животных.

В этом процессе формируются и развиваются эстетическое воспитание, любовь, культура, чистоплотность, уважение к национальным ценностям.

Также стоит отметить, что, хотя обучение изобразительному искусству на основе пошагового обучения теоретически является эффективным решением, существует ряд проблем и препятствий для его

полноценной реализации на практике. Эти препятствия возникают в зависимости от содержания образования, материально-технической базы, педагогической подготовки и общественных отношений.

Отсутствие учебно-методической базы создает некоторые проблемы в эффективной реализации этой модели. Например, в настоящее время мало специальных, пошаговых методических пособий по изобразительному искусству для 5-7 классов. В учебниках даны общие, теоретические описания тем, недостаточно внимания уделяется практике и творческой работе.

Отсутствие четкой методической структуры налагает на учителя обязанность выбирать содержание так, как он лучше всего знает. Это негативно сказывается на общей эффективности предмета.

Бывают случаи, когда ученики не обучаются в красочной и образной образовательной среде. Например, во многих школах отсутствуют специальные классы по изобразительному искусству, наглядные пособия, образцы цветов, возможности Интернета, специализированное оборудование. Это снижает внутреннюю привлекательность и вдохновение предмета.

Остановимся на аспектах, которые необходимо обсудить в этой связи. Детям необходима эстетическая среда с раннего возраста. Преподавание изобразительного искусства в классических условиях приводит к потере творческих способностей.

Также существуют пробелы в методической подготовке учителей. Например, в некоторых случаях наблюдается, что преподают предмет специалисты без специальных знаний в области педагогики. Они не обладают достаточными знаниями в области визуального анализа, психологии, эстетики и творческих подходов.

Также следует отметить, что каждому учителю необходимо регулярно повышать свою квалификацию в области визуальной грамотности, эстетического воспитания и мультимедийных технологий.

Также необходимо сказать несколько слов о проблеме общественного отношения к науке. Например, изобразительное искусство иногда считают «второсортным предметом». Это снижает интерес как к учителям, так и к ученикам.

Ведь научные исследования показывают, что изобразительное искусство имеет огромное значение в развитии критического мышления, эмпатии, культуры, чистоплотности и элегантности у детей.

Подводя общий итог обсуждения, можно сказать следующее. Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что решением практических задач в области изобразительного искусства является внедрение теоретически обоснованного, методически обоснованного, поэтапного и инновационного подхода к образованию. Только тогда:

- у детей будет развиваться творческое начало;
- в общем образовании будет укрепляться отношение к искусству;
- можно смело говорить о подготовке в будущем конкурентоспособных и зрелых кадров для сферы дизайна, архитектуры и культуры.

В качестве выводов и предложений скажем следующее. В ходе исследования было выявлено, что преподавание изобразительного искусства в 5–7 классах на основе поэтапного обучения крайне важно не только с теоретической, но и с точки зрения практической эффективности. Такой подход:

- учитывает возрастные особенности учащихся;
- позволяет развивать мышление, наблюдательность, цветоощущение, эстетический вкус, креативность;
- также выполняет образовательные задачи предмета.

В частности, через этот предмет у учащихся формируется безграничная любовь к Родине, уважение к национальным ценностям, чувство прекрасного. Однако некоторые недостатки практики — отсутствие методических пособий, проблемы с материальной базой, малое внимание к предмету — создают препятствия в обучении изобразительному искусству.

- Необходимо подготовить отдельные, пошаговые научно-методические пособия для 5, 6 и 7 классов по направлению, включающие пошаговые методики обучения;

- Действующие учебники следует обогатить темами, служащими развитию творческой активности, основами композиции, современными наглядными пособиями;

- Необходимо организовать в школах специально оборудованные, красочные и насыщенные классы для занятий изобразительным искусством;

- Необходимо организовать курсы повышения квалификации учителей по темам «визуальное образование», «мультимедийные методы», «пошаговая методика обучения»;

– Необходимо связать изобразительное искусство с такими дисциплинами, как литература, история, естественные науки, и сформировать междисциплинарный подход;

– Необходимо внедрить трехступенчатую систему оценки работ учащихся:

– Творческий подход (40%)

– Технические навыки (30%)

– Навыки понимания и интерпретации (30%)

Необходимо внедрить онлайн-платформы и цифровые портфолио. Например, наладив систему «Портфолио ученика», можно хранить, оценивать и участвовать в выставках своих творческих работ.

В результате этих выводов и предложений можно кардинально обновить содержание и методику изобразительного искусства в школьном образовании, укрепить место предмета в системе общего образования.

Список литературы

1. Мирзиёев Ш.М. «Стратегия нового Узбекистана» – Послание Президента Олий Мажлису. 28 января 2022 г.

2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 187 от 6 апреля 2017 г. «О мерах по повышению качества образования в школьном образовании».

3. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития нового Узбекистана» на 2022-2026 годы.

4. Шавдиров С. А. Подготовка будущих учителей к исследовательской деятельности //Педагогическое образование и наука. – 2017. – №. 2. – С. 109-110.

5. Ibraimov X., Shovdirov S. Theoretical Principles of The Formation of Study Competencies Regarding Art Literacy in Students //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. B10. – С. 192-198.

6. Shavdirov S. A. Selection Criteria of Training Methods in Design Fine Arts Lessons //Eastern European Scientific Journal. – 2017. – №. 1.

7. Шавдиров С. А. Ўқувчиларда тасвирий саводхонликка оид ўқув компетенцияларини шакллантиришнинг педагогик-психологик жиҳатлари //Современное образование (Узбекистан). – 2017. – №. 6. – С. 15-21.

8. Shovdirov S. Analyzing the sources and consequences of atmospheric pollution: A case study of the Navoi region //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 587. – С. 02016.

9. Shovdirov S. A. TASVIRIY SAN'ATNI O 'QITISHDA O 'QUVCHILARNING SOHAGA OID O 'QUV KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI //Inter education & global study. – 2024. – №. 1. – С. 8-14.
10. Shavdirov S. Method of organization of classes in higher education institutions using flipped classroom technology //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2025. – Т. 3268. – №. 1.
11. Шавдиров С. А. ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА ЦВЕТА В ОБУЧЕНИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ И ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION. – 2018. – С. 84-85.
12. Shovdirov S. A. TEACHING STUDENTS TO LOGICAL AND ABSTRACT THINKING IN THE FORMATION OF COMPETENCES ABOUT PICTURE LITERACY //JOURNAL OF ARTS AND HUMANITIES. – 2023. – Т. 6. – №. 5. – С. 40-44.
13. Sulaymonov A., Shovdirov S. UMUMINSONIY VA MILLIY BADIY QADRIYATLAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA TASVIRIY SAN'AT TA'LIMI SIFATINI OSHIRISH //Inter education & global study. – 2023. – №. 4. – С. 8-11.
14. Baymetov B. B., Shovdirov S. A. Methods of Organizing Practical and Theoretical Classes for Students in The Process of Teaching Fine Arts //International Journal on Integrated Education. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 60-66.
15. Guljamol M. SEMANTICS OF PATTERNS IN CARVINGS IN TRADITIONAL APPLIED ART AND THEIR SYMBOLIC AND EXPRESSIVE FEATURES //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 191-197

